

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ США

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7392614>

Попова Людмила Олеговна

Ташкентский государственный университет востоковедения

milana.popova.03@icloud.com

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ роста популярности социальных сетей и влияние на экономическое состояние Соединенных Штатов Америки. Основываясь на статистических данных приведен ряд выводов, говорящих о значительном позитивном влиянии на экономику и развитие страны. Особое внимание уделено различным профессиям, которые возникли на основе различных социальных сетей.

Ключевые слова: социальные сети, экономика, SMM

ABSTRACT

The article presents an analysis of the growing popularity of social networks and the impact on the economic condition of the United States of America. Based on statistical data, a number of conclusions are drawn, indicating a significant positive impact on the economy and development of the country. Particular attention is paid to various professions that have arisen on the basis of various social networks.

Keywords: social networks, economics, SMM.

ВВЕДЕНИЕ

В 1969 году впервые появился интернет. Наименованием являлось ARPANET, который был предназначен для изучения различных вариантов обеспечения надежности связи между разными компьютерами, вплоть до 1989 года он служил в военных целях, после 1989 года он стал универсальным благодаря World Wide Web (WWW) и также быстро и успешно использовался в повседневной жизни.¹

В наше время, время технологического прогресса традиционные медиа переживают различные изменения, которые выдвигают на первый план

¹ Bell, D., *CyberculturtTheorists: Manuel CastellSandDonnaHaraway*, Routledge: Oxon, 2007. Mayfield, A., *What's Social Media?*, iCrossing, e-book, (https://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.)

развитие интернет-технологий и социальных сетей. Культурные влияния интернета заставляют пользователей со всего мира изучать культуры через миллионы различных веб-сайтов мира, обмениваться идеями и общаться друг с другом. В то же время вводятся новые термины в нашу культурную жизнь причиной которых являются социальные сети, социальные медиа, виртуальные игры. Кроме того, это уже привело к созданию новой культуры, которая является альтернативой существующей традиционной культуры. Это новое культурное движение, которое в 90-х годах стало использоваться в научной литературе как концепция «Культуры циберга», в настоящее время идет описание как культура социальных медиа.² Помимо таких аспектов интернета как культурные и социальные и социальных сетей, также необходимо проанализировать экономический аспект, чтобы была верно, решена концепция. Так как коммерческий потенциал социальных сетей, включая социальное и культурное измерение, позволил капитализму распространиться на цифровой домен.³ Данное явление оказывает влияние не только на такую сферу, как социальная, но также на политическую и экономическую. Социальные сети все чаще используются не только в качестве общения, но также и в целях получения дохода, решения политических вопросов и размещения рекламы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Термин «социальные сети» может трактоваться по-разному и подход к объяснению данного термина, может быть, разный. Все зависит от функций и задач, которые мы вкладываем, говоря о данном процессе. Но, рассмотрев разные термины можно сделать обобщение, что социальные сети являются структурой, которая включает в себя достаточно большое количество субъектов (от одного человека до целой группы лиц) и определенного количества отношений между ними.⁴ В дополнение данного определения было бы уместно назвать ведущие функции социальных сетей. Главной основополагающей функцией является коммуникативная, а уже из нее вытекают все последующие предназначения, такие как: создание интернет-сообществ в зависимости от интересов, предоставление информации субъекту в зависимости от его запроса,

² Bell, D., *CyberculturtTheorists: Manuel CastellSandDonnaHaraway*, Routledge: Oxon, 2007. Mayfield, A., *What's Social Media?*, iCrossing, e-book, (https://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.)

³ Schiller, D., *DigitalCapitalism: Networking The Global Market System*, The MIT Press: Cambridge, (1999)

⁴ Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г – Москва: Издательство физико-математической литературы, 2010. – 228с.

презентация товаров и услуг на социальных платформах.⁵ В результате расширения коммуникативной функции расширение получило повсеместное взаимодействие социальных сетей с бизнесом. Данный феномен принято называть Social Media Marketing (или SMM) – продвижение различного рода товаров и услуг в социальных сетях. Данные функции важны для развития экономики США, так как социальные сети формируют аспекты экономической деятельности, такие как миграция, недвижимость, торговля, инвестирование, приобретение товаров и услуг. Можно проанализировать данные, которые были предоставлены PewResearchCenter.⁶ Исходя из представленных в ресурсе данных, можно сделать вывод и сказать о том, что на 2021 год большая часть населения хоть раз, но использовала Facebook и YouTube, что делает данные социальные сети самыми популярными среди людей любого возраста. Однако, существуют факторы, где все индивидуально. Ими являются расовые, возрастные, географические, духовные и финансовые. Можно смело сказать, что социальные сети на сегодняшний день являются частью жизни почти каждого человека, все чаще используясь в экономических целях.

Развитие доходов населения и экономики зависит от географического фактора и уровня дохода. Вследствие чего, следует сказать о том, что в городах с более высоким уровнем дохода и образования социальные платформы будут иметь более сильное экономическое развитие, на что влияет изначально уровень социального капитала. Примером этого явления служат такие части США как Сан-Франциско и Сан-Хосе. Эти 2 города имеют самую высокую популярность по использованию социальных сетей в экономическом плане из-за размещенной в данной местности Кремневой долины, именно в этой долине расположены одни из высокотехнологичных корпораций.⁷

Также стоит подчеркнуть о популярности мировых компаний, которые принадлежат Соединенным Штатам Америки. Проанализировав статистику «A visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today)»⁸, было выявлено, что начиная с 1999 года технологические компании являются влияющими и популярными на рынке. С 2019 года 70% крупнейших ведущих

⁵ Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные характеристики / В. А. Сергодеев. / Вестник Адыгейского государственного университета, - 2013. – Вып.1. – С. 122-127.

⁶ Social Media Use in 2021// Pew Research Center. – URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>

⁷ SOCIAL CITY REPORT [Электронный ресурс]//NetProspex. – URL: https://venturebeat.com/wp-content/uploads/2010/12/netprospex_social_report_fall2010.pdf

⁸ A Visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today) [Электронный ресурс] // visual capitalist. – URL: <https://www.visualcapitalist.com/a-visual-history-of-the-largest-companies-by-market-cap--1999-today/>

компаний являются компаниями в области интернет-технологий. К ним относятся: Microsoft (1 место), Amazon (2 место), Apple (3 место), Alphabet (4 место), Facebook (5 место).

Важным является то, что 8 из 10 представленных компаний в статистике принадлежат Соединенным Штатам, а 6 из 8 являются технологическими компаниями. В общей сложности 5 самых крупных компаний Соединенных штатов за 2018 год принесли доход в размере \$801,5 млрд., а чистая прибыль составила \$139 млрд. Из-за роста популярности таких предприятий вырос спрос на определенные профессии, которые появились сравнительно недавно и чей функционал чаще всего связан с работой в социальных сетях. Такими профессиями можно назвать: SEO-специалист, андеррайтер (лицо, руководящее выпуском и распределением акций), байер, промоутер и др. В работе специалистов, чья деятельность связана не только с продуктом, но и с тем, как он будет представлен, важно разработать подачу и оформление. Можно отнести такие профессии как, ивент-менеджер, таргетолог, SMM-специалист, мерчендайзер. Самыми популярными на 2020 год профессиями считаются SMM-специалист и таргетолог. Этой профессии-ремеслу обучаются онлайн, в течение полугода или восьми месяцев. Функционал данной профессии состоит из оформления и ведения коммерческого профиля, запуска рекламы в социальных сетях и грамотной упаковки. Востребованность данной профессии возникла из-за упадка действенности рекламы в социальных медиа.

Сегодня SMM - инструмент развития интернет-маркетинга для привлечения целевой аудитории в социальных сетях. Наиболее популярной платформой размещения SMMуслуг является Instagram и Facebook. Большую часть денег социальные сети зарабатывают через рекламу. К примеру, 90% маркетологов из Соединенных Штатов утверждают, что Instagram является самой важной платформой для рекламы на сегодняшний день. Анализируя статистику, из информации, которая представлена в статье «10 SOCIAL MEDIA STATISTICS YOU NEED TO KNOW IN 2021»⁹, следует, что 73% маркетологов дают утверждение тому, что при верном запуске реклама будет давать положительный эффект для брендов.

Социальные сети позволяют взаимодействовать со всей представленной аудиторией через настроенные на нее параметры. Конечно, взаимодействие не всегда приводит к приобретению товара или определенных услуг, иногда и у

⁹ 10 SOCIAL MEDIA STATISTICS YOU NEED TO KNOW IN 2021 [Электронный ресурс] // OBERLO. – URL: <https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics>

целевой аудитории может сложиться дальнейшее позитивное мнение о бренде, что даст очень хороший эффект через совет продукта друг другу. В совокупности все эти особенности в социальных сетях, в особенности SMM феномен, помогают в дальнейшем грамотно и достаточно эффективно продвинуть определенный бренд на просторах интернета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышесказанное позволяет сказать, что социальные сети являются достаточно сложным явлением, оказывая влияние на все сферы жизни общества. Эффект не всегда является положительным, но для правильного анализа результата действий в социальных сетях требуются определенные знания о размещаемой на платформах информации.

Широкий перечень факторов оказывает влияние на популярность социальных сетей, но несмотря на это самыми часто используемыми социальными сетями с большим количеством рекламы являются Instagram и Facebook. Для успешного продвижения бренда или продукта в социальных сетях нужно обладать знаниями, которыми обладает SMM- специалист. Главной задачей которого является грамотная подача продукта и продвижение его через рекламу.

REFERENCES

1. Bell, D., *CyberculturtTheorists: Manuel CastellSandDonnaHaraway*, Routledge: Oxon, 2007. Mayfield, A., *What's Social Media?* , iCrossing, e-book, (https://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.)
2. Bell, D., *CyberculturtTheorists: Manuel CastellSandDonnaHaraway*, Routledge: Oxon, 2007. Mayfield, A., *What's Social Media?* , iCrossing, e-book, (https://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.)
3. Schiller, D., *DigitalCapitalism: Networking The Global Market System*, The MIT Press: Cambridge, (1999)
4. Губанов Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г – Москва: Издательство физико-математической литературы, 2010. – 228с.

-
5. Сергодеев В. А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные характеристики / В. А. Сергодеев. / Вестник Адыгейского государственного университета, - 2013. – Вып.1. – С. 122-127.
 6. Social Media Use in 2021 [] // Pew Research Center. – URL: <https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>
 7. SOCIAL CITY REPORT [Электронный ресурс] // NetProspex. – URL: https://venturebeat.com/wp-content/uploads/2010/12/netprospex_social_report_fall2010.pdf
 8. A Visual History of the Largest Companies by Market Cap (1999-Today) [Электронный ресурс] // visual capitalist. – URL: <https://www.visualcapitalist.com/a-visual-history-of-the-largest-companies-by-market-cap--1999-today/>
 9. SOCIAL MEDIA STATISTICS YOU NEED TO KNOW IN 2021 [Электронный ресурс] // OBERLO. – URL: <https://www.oberlo.com/blog/social-media-marketing-statistics>